

Pyrolyse de la biomasse des systèmes agroforestiers comme composante des solutions énergétiques et thermiques régionales et d'autres chaînes de valeur

www.af4eu.eu

En plus de la production de chaleur, d'électricité, de gaz de pyrolyse et de pétrole, la pyrolyse de la biomasse ligneuse peut également produire du biochar. Ce dernier remplit une fonction de puits de carbone permanent, car une grande quantité de carbone y est liée de manière stable.

Comparé aux monocultures ou aux grandes plantations, les systèmes agroforestiers se distinguent par une productivité foncière plus élevée. Grâce à une production plus extensive, à un besoin extrêmement faible en ressources externes, à des coûts d'atténuation du CO₂ réduits et à un excellent bilan écologique, la biomasse ligneuse produite dans les systèmes agroforestiers peut servir de source de bioénergie. Sur des terres non fertilisées, les émissions de gaz à effet de serre sont nettement inférieures à celles de la production de biogaz ou du mix électrique allemand.

Outre la combustion traditionnelle dans les chaufferies à biomasse, la pyrolyse peut également être envisagée pour l'utilisation énergétique. Cette dernière offre des alternatives intéressantes grâce à ses diverses options d'utilisation. À des températures comprises entre environ 350 et 900 °C dans une atmosphère pauvre en oxygène, la biomasse peut être convertie en : (i) chaleur neutre en CO₂, (ii) électricité neutre en CO₂, (iii) charbon de bois ou biochar, (iv) gaz de pyrolyse, (v) huile de pyrolyse, et (vi) autres extraits liquides stimulant la croissance des plantes.

En plus de permettre la mise en œuvre de solutions énergétiques et thermiques régionales, ces produits peuvent aussi être utilisés dans la bioéconomie, l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles biosourcées. Par ailleurs, des revenus supplémentaires peuvent être générés via le commerce de certificats carbone, puisque la capture et le stockage du carbone pyrogénique (PyCCS) par pyrolyse sont considérés comme une technologie à émissions négatives, en raison de leur potentiel à créer des puits de carbone permanents.

Outre les systèmes à batch, il existe aussi des solutions technologiques modernes pour un fonctionnement continu, qui présentent l'avantage de nécessiter moins de main-d'œuvre et d'être ainsi exploitées de manière plus efficace et économique.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.